

www.education.gouv.fr/stateval

À la session 2005, 102 500 brevets de techniciens supérieurs ont été délivrés en métropole et les DOM par le ministère de l'Éducation nationale, soit 2 600 de moins qu'à la session 2004. Le nombre de BTS délivrés diminue sous l'effet d'un nombre plus faible de candidats. 18 % des diplômés sont délivrés dans le cadre de la formation continue.

Le taux de réussite, quasiment stable cette année (65 %), reste un peu inférieur au niveau maximum atteint en 2000 (65,5 %).

Les candidats scolaires réussissent mieux que les candidats de l'apprentissage et de la formation continue, et les bacheliers généraux mieux que les bacheliers technologiques et professionnels. Les résultats s'améliorent pour les candidats issus de la formation continue et de l'apprentissage, pour les bacheliers technologiques et professionnels ainsi que pour les candidats des services.

La réussite au BTS reste très différente selon les académies. Elle est meilleure dans les académies de Rennes et Nantes et moins bonne en Île-de-France, en Corse et dans les départements d'outre-mer.

Résultats des brevets de techniciens supérieurs Session 2005

Davantage de candidats titulaires d'un baccalauréat professionnel

À la session 2005, en France métropolitaine et dans les DOM, 157 800 candidats se sont présentés à l'examen du brevet de technicien supérieur (BTS). En progression constante jusqu'alors, cet effectif diminue cette année de 4 300 par rapport à la session 2004, soit -2,7 %, et ceci quelle que soit la voie de formation : -2 600 pour les candidats des sections de techniciens supérieurs (STS), formations qui connaissent une baisse des effectifs.

Au regard du type de formation suivie pour préparer l'examen, le profil des candidats au BTS s'est peu modifié ces deux dernières sessions. Il avait évolué avant 2003, notamment en faveur de la formation continue qui représente actuellement 21,5 %

des candidats, et au détriment des candidats issus des STS, même s'ils restent encore majoritaires (58,8 %) (tableau 1 et graphique 2).

Le profil des candidats, selon le diplôme détenu, se modifie davantage. Le nombre de candidats titulaires d'un baccalauréat général ou d'un baccalauréat technologique est en baisse cette année, alors que celui des bacheliers professionnels est en hausse. Ainsi, leur poids s'est encore accru (+ 1,3 point). Ils représentent désormais 15,7 % des candidats, contre 10,9 % en 2000. Ce constat est à mettre en relation avec une augmentation des taux de poursuite des bacheliers professionnels en STS : 8,9 % en 1997, 12,8 % en 2002, 14,4 % en 2003. Les bacheliers technologiques restent majoritaires puisqu'ils représentent 53,7 % des candidats. Les bacheliers généraux représentent 25,7 % des candidats au BTS (tableau 2 et graphique 3).

Tableau 1 – Réussite au BTS selon la formation suivie – Session 2005

France métropolitaine + DOM

Formation suivie	Présents	% des présents	Admis	Taux de réussite 2005	Taux de réussite 2004
Scolaires (STS)	92 736	58,8	68 862	74,3	74,7
public	65 421	41,5	49 483	75,6	76,4
privé sous contrat	19 286	12,2	15 068	78,1	77,7
privé hors contrat	8 029	5,1	4 311	53,7	53,8
Apprentissage (CFA)	12 525	7,9	8 332	66,5	65,2
Formation continue (GRETA, etc.)	33 904	21,5	18 451	54,4	52,4
Enseignement à distance	3 280	2,1	1 114	34,0	34,5
Individuels	15 359	9,7	5 785	37,7	40,3
Total BTS	157 804	100,0	102 544	65,0	64,9

Source : OCEAN

Graphique 1 – Évolution du nombre de BTS délivrés par le ministère de l'Éducation nationale
France métropolitaine + DOM

Source : MEN-DEP

Graphique 2 – Répartition des candidats du BTS selon la formation suivie (en %) – Session 2005
France métropolitaine + DOM

Source : MEN-DEP

Tableau 2 – Réussite au BTS selon le diplôme initial – Session 2005

France métropolitaine + DOM

Diplôme initial	Présents	% des présents	Admis	Taux de réussite 2005	Taux de réussite 2004
Baccalauréat général	40 500	25,7	31 342	77,4	77,4
série L	10 462	6,6	7 650	73,1	72,4
série ES	15 954	10,1	12 657	79,3	79,8
série S	14 084	8,9	11 035	78,4	78,7
Baccalauréat technologique	84 687	53,7	56 480	66,7	66,3
série STT	51 721	32,8	33 346	64,5	62,9
série STI	23 688	15,0	17 044	72,0	73,9
série STL	3 410	2,2	2 216	65,0	65,7
série SMS	3 257	2,1	1 854	56,9	57,5
série hôtellerie	1 627	1,0	1 279	78,6	76,4
autres séries	984	0,6	741	75,3	75,2
Baccalauréat professionnel	24 844	15,7	11 206	45,1	44,8
Brevet de technicien (BT) et BMA	2 271	1,4	1 245	54,8	58,1
Autres diplômes (étrangers)	5 502	3,5	2 271	41,3	46,8
Total BTS	157 804	100,0	102 544	65,0	64,9

Source : OCEAN

Baisse du nombre de candidats un peu plus faible dans les services que dans la production

Le nombre de candidats diminue dans la plupart des spécialités, mais les services

sont un peu moins touchés. La proportion de candidats de ce domaine continue donc à progresser légèrement (+0,1 point), atteignant 77,3 %. Elle augmente en particulier pour le groupe « Échanges et gestion », qui comprend les spécialités « Action

commerciale », « Assistance de gestion PME PMI » et « Comptabilité et gestion des organismes », dont le nombre de candidats est déjà le plus élevé (un tiers des candidats) (tableau 3).

Une quasi-stabilité du taux de réussite

À la session 2005, 102 500 brevets de techniciens supérieurs ont été délivrés en métropole et dans les DOM, soit 2 600 brevets de moins qu'à la session 2004. Cette baisse s'explique par celle du nombre de candidats, le taux de réussite variant peu (+0,1 point). Il s'élève à 65,0 %.

Une amélioration notable pour les candidats de la formation continue et en apprentissage

Si le taux de réussite des candidats issus de STS baisse légèrement (-0,4 point), il progresse sensiblement en formation continue (+2 points), et en apprentissage (+1,3 point). Toutefois, les résultats en STS (74,3 %) restent très supérieurs à ceux de formation continue (+20 points). L'écart est encore plus marqué pour les candidats individuels et de l'enseignement à distance. La réussite au BTS des apprentis s'approche davantage de celles des candidats de STS avec 8 points d'écart (tableau 1 et graphique 4).

Le taux de réussite, en hausse dans les STS privées sous contrat (0,4 point), diminue dans les STS publiques (-0,8 point). Ainsi, l'écart subsiste entre les deux catégories d'établissements, qui ont respectivement 78,1 % et 75,6 % d'admis à la session 2005. L'écart reste important par ailleurs avec les STS du privé hors contrat où le taux de réussite atteint 53,7 % (tableau 1).

Le taux d'admission progresse pour les bacheliers professionnels (+0,3 point) et technologiques (+0,4 point), en particulier ceux des séries « sciences et technologies du tertiaire » (STT) (+1,6 point) et « hôtellerie » (+2,2 points). En revanche, la réussite des bacheliers généraux est stable (tableau 2 et graphique 5).

Graphique 3 – Répartition des candidats du BTS selon le diplôme initial (en %)

France métropolitaine + DOM

Source : MEN-DEP

Graphique 4 – Taux de réussite au BTS selon la formation des candidats (en %)

France métropolitaine + DOM

Source : MEN-DEP

Mais, avec un niveau de 77,4 %, la réussite des bacheliers généraux est encore supérieure de 11 points à celle des bacheliers technologiques (66,7 %). La réussite

des bacheliers professionnels (45,1 %) reste très inférieure à celle des autres bacheliers.

Des résultats en progression dans les services et en diminution dans la production

La hausse du taux de réussite, de 0,7 point en moyenne dans les services, est de 6 points pour la seule spécialité « Action commerciale », la plus importante en nombre de candidats (23 000). La baisse – de 2,2 points pour l'ensemble de la production – dépasse 5 points dans les spécialités les plus importantes, « électrotechnique » et « électronique ».

La réussite reste cependant nettement meilleure dans le domaine de la production (70,2 %) que dans celui des services (63,4 %) (tableau 3).

Une évolution plus favorable de la réussite pour les filles

En 2005, le taux de réussite évolue plus favorablement pour les filles (+ 0,3 point) que pour les garçons (-0,1 point). Les candidates voient leurs résultats progresser légèrement dans les deux domaines, alors que les garçons améliorent nettement leur réussite (+ 1,8 point) dans le domaine des services, mais perdent 2,6 points dans celui de la production, où ils sont sur-représentés. Globalement, le score des filles (64,7 %) reste inférieur à celui des garçons (65,4 %), bien qu'il soit supérieur pour chaque domaine, que ce

Tableau 3 – Réussite au BTS selon le domaine de spécialité et le sexe – Session 2005

France métropolitaine + DOM

Domaines de spécialité	Présents	Admis	Taux de réussite	% de filles/présents	Taux de réussite	
					Garçons	Filles
20 - Spécialités pluritechnologiques de production	10 925	7 659	70,1	4,8	69,8	75,2
21 - Agriculture, pêche, forêts et espaces verts	41	22	53,7	39,0	52,0	56,3
22 - Transformations	4 813	3 434	71,3	35,3	70,3	73,3
23 - Génie civil, construction et bois	4 196	2 885	68,8	22,0	67,7	72,6
24 - Matériaux souples	990	763	77,1	91,7	63,4	78,3
25 - Mécanique, électricité, électronique	14 891	10 418	70,0	4,4	70,0	70,1
2 - Domaine technico-professionnels de la production	35 856	25 181	70,2	13,2	69,7	73,8
31 - Échanges et gestion	73 910	46 854	63,4	63,7	61,8	64,3
<i>dont 31206 Action commerciale</i>	<i>22 947</i>	<i>14 553</i>	<i>63,4</i>	<i>58,2</i>	<i>59,1</i>	<i>66,5</i>
<i>31405 Assistant de gestion PME PMI</i>	<i>14 718</i>	<i>8 633</i>	<i>58,7</i>	<i>84,3</i>	<i>56,8</i>	<i>59,0</i>
<i>31406 Comptabilité et gestion des organismes</i>	<i>14 728</i>	<i>9 526</i>	<i>64,7</i>	<i>62,3</i>	<i>64,5</i>	<i>64,8</i>
32 - Communication et information	29 130	18 433	63,3	68,0	61,9	63,9
<i>dont 32405 Assistant de direction</i>	<i>12 838</i>	<i>7 831</i>	<i>61,0</i>	<i>98,2</i>	<i>58,2</i>	<i>61,1</i>
33 - Services aux personnes	18 402	11 729	63,7	79,5	63,7	63,7
34 - Services à la collectivité	506	347	68,6	35,0	70,2	65,5
3 - Domaine technico-professionnels des services	121 948	77 363	63,4	67,0	62,0	64,1
Ensemble	157 804	102 544	65,0	54,8	65,4	64,7

Source : OCEAN

Graphique 5 – Taux de réussite au BTS selon le diplôme initial (en %)

France métropolitaine + DOM

Source : MEN-DEP

soit celui de la production (+ 4,1 points) ou celui des services (+ 2,1 points). Ce paradoxe apparent s'explique par le fait que les filles sont sous-représentées dans le domaine de la production, où les taux de réussite sont sensiblement plus élevés (tableau 3).

Les résultats des filles sont meilleurs que ceux des garçons en STS (+ 2,2 points) et en formation continue (+ 5,2 points). En apprentissage, le score des filles est globalement inférieur (de 1,3 point) à celui des garçons, mais il est supérieur pour chaque domaine, de 2 points pour la production et de 0,1 point pour les services (les filles sont sous-représentées parmi les apprentis de la production).

Maintien des écarts entre les académies

Le taux de réussite, stable pour l'ensemble de la France avec les DOM, évolue différemment d'une académie à l'autre. Les taux les plus faibles en 2004 n'évoluent pas plus favorablement que les taux les plus élevés. Les différences territoriales restent donc sensibles. L'écart entre les scores extrêmes est de 21 points en métropole, et de 38 points si l'on inclut les DOM. Les meilleurs résultats sont observés dans les académies de Rennes (73,9 %), Nantes (73,6 %). L'Île-de-France, la Corse et les départements d'outre-mer enregistrent les moins bons résultats (tableau 4).

Notons que Paris cumule trois facteurs qui contribuent à réduire le taux de succès : une forte proportion de candidats en formation continue, en écoles privées hors contrat et dans les spécialités des services, types de formation, catégorie d'établissements et domaine où les taux de réussite sont plus faibles. L'importance de la formation continue et des spécialités des services explique aussi en partie le faible score de l'académie de Versailles. À l'inverse, l'importance des spécialités de la production influe probablement sur le score des académies de Limoges et de Besançon. L'écart entre la réussite des départements d'outre-mer et celle de métropole se creuse. Le taux moyen augmente légèrement en métropole (65,6 %), et diminue dans les DOM (46,1 %). La Réunion se distingue des autres départements d'outre-mer avec un taux de réussite de 59,9 % : la proportion de candidats scolarisés en STS y est plus importante.

Bernadette Hée, DEP B1

Pour en savoir plus

« Résultats provisoires des brevets de techniciens supérieurs – Session 2004 », Note d'Information 04.27, MEN-DEP, novembre 2004.

« Les facteurs de réussite au BTS, des effets académiques forts – Session 2001 », Note d'Information 03.13, MEN-DEP, mars 2003.

Taux de réussite au BTS par académie Session 2005

Tableau 4 – Réussite au BTS selon les académies Session 2005

Académies	Présents	Admis	Taux de réussite (%)
Aix-Marseille	7 397	4 749	64,2
Amiens	3 943	2 682	68,0
Besançon	2 700	1 882	69,7
Bordeaux	6 447	4 356	67,6
Caen	2 972	2 056	69,2
Clermont-Ferrand	2 837	1 926	67,9
Corse	313	167	53,4
Créteil	8 487	4 708	55,5
Dijon	3 226	2 275	70,5
Grenoble	7 266	5 142	70,8
Lille	10 494	7 154	68,2
Limoges	1 509	1 053	69,8
Lyon	8 512	5 411	63,6
Montpellier	6 002	3 899	65,0
Nancy-Metz	5 481	3 820	69,7
Nantes	9 400	6 919	73,6
Nice	3 832	2 391	62,4
Orléans-Tours	5 164	3 485	67,5
Paris	15 082	8 555	56,7
Poitiers	3 648	2 546	69,8
Reims	3 140	2 085	66,4
Rennes	7 192	5 317	73,9
Rouen	4 061	2 704	66,6
Strasbourg	4 671	3 061	65,5
Toulouse	6 467	4 498	69,6
Versailles	12 791	7 505	58,7
France métropolitaine	153 034	100 346	65,6
Guadeloupe	1 445	514	35,6
Guyane	194	81	41,8
Martinique	1 431	584	40,8
La Réunion	1 700	1 019	59,9
DOM	4 770	2 198	46,1
France métr. + DOM	157 804	102 544	65,0

Source : OCEAN